

Efeitos da Prática Matemática de Garimpagem na Amazônia

Luis Paulo Carvalho Monteiro

Universidade Federal do Pará
Luispauloppgecm@gmail.com

Elizabeth Gomes Souza

Universidade Federal do Pará
Elizabethmathematics@gmail.com

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultante de uma investigação de que trata sobre práticas socioculturais amazônicas, foi realizado por um mestrando do programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGECM), teve-se o propósito de analisar efeitos da prática matemática de garimpagem na Amazônia, a qual possibilitou refletir sobre o valor da vida de humanos e não humanos.

Tais discussões pelo viés praxiológico, foram inspiradas pelas investigações no campo da educação matemática indisciplinar decolonial, realizadas por membros do projeto interinstitucional “*A opção decolonial em Educação Matemática: problematizando a formação inicial de professores*”.

Por isso, ao apresentar a prática sociocultural de garimpagem, oportuniza-se no âmbito educacional, refletir sobre a encenação de uma prática de vida realizada em um campo da atividade humana (campo do minério), a partir de sua problematização enquanto prática matemática indisciplinar, que questiona a matemática enquanto campo disciplinar neutro e universal Tamayo e Silva (2022).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O indisciplinar no campo educacional está tomando por referência as práticas culturais como unidades básicas da educação escolar, da pesquisa em educação matemática, assim como da formação de professores, essa perspectiva não busca operar sobre os conteúdos escolares disciplinares, sejam eles estruturados ou não, como afirmam Miguel, Vilela e Moura (2012) o indisciplinar efetiva-se em contraste as atividades escolares baseadas em organizações racional-disciplinares, problematiza as práticas socioculturais como forma de transgressão a escola concebida enquanto local de transmissão individual e cognitiva de disciplinas (Jesus, 2015; Souza, 2019).

A perspectiva indisciplinar pode ser compreendida como ação educativa que desafia o estatuto disciplinar das práticas escolares, assim como problematiza na escola os diferentes modos de conhecimentos praticados em diferentes campos de atividade humana Souza e Miguel (2020), dentre suas características estão sua forma de atuação, que estabelece um caráter não objetivista que luta contra o dogmatismo, não busca o essencialíssimo das coisas, promove a transgressão, a desestabilização, uma vez que é orientada por uma ética política que atua de modo horizontal, não hierarquizado (Miguel, Vilela & Moura, 2010).

No campo escolar a perspectiva indisciplinar pode estar contribuindo não estabelecendo uma filosofia única e universal, papel desempenhado atualmente pela escola, mas como uma ação de resistência ao modelo colonial de escola, ao apresentar novos horizontes indisciplinares para a educação.

Em vista disso, o modo indisciplinar transgressivo decolonial é mobilizado pelo convite ao deslocamento dos nossos olhares para as práticas socioculturais encenadas em diferentes ambientes não escolares, compreendendo-as enquanto propósito de ação na formação de professores Souza e Miguel (2020), que buscam preservar a vida, promover a germinação de novas vidas, desconstruindo os modos de vida da humanidade contemporânea, que age em seus instintos predatórios e destrutivos sobre todas as espécies de vida no planeta.

As práticas socioculturais são compreendidas por Tamayo (2017) como sendo dizeres/fazerem que mobilizam conhecimentos e memórias e envolvem ações”. Ou seja, podem ser concebidas por atividades as quais provocam uma normatividade na maneira de executar as ações, sendo atreladas a saberes constituídos nas trajetórias que envolvem experiências entrelaçadas às ações.

Miguel (2016), compreende as práticas socioculturais como um conjunto de encenações simbólicas-corporais co-produzidas entre humanos e outros seres naturais, realizadas com propósitos específicos.

Souza (2019) visualiza as práticas socioculturais como “um conjunto coordenado, intencional, regrado de ações efetivas que mobilizam simultaneamente objetos culturais, propósitos, desejos, memórias, afetos, valores, relações de poder, etc.,_co-encenadas por corpos humanos e outros seres naturais”, ou seja, são encenações porque o corpo é envolvido numa relação conjunta com os outros seres naturais, que constitui outras formas de vida e produzem atividades com propósitos específicos.

METODOLOGIA

Metodologicamente, trata-se uma abordagem qualitativa de natureza descritiva (Godoy, 1995), na qual utilizou-se de artigos científicos e matérias de jornais veiculadas nas / pelas mídias de que tratam sobre a prática de garimpagem na Amazônia e seus efeitos sobre a vida de humanos e não humanos. Tais materiais foram analisados e problematizados nos aspectos ambientais, jurídicos e pedagógicos.

A MATEMÁTICA PELO VIÉS PRAXIOLÓGICO

Como uma prática matemática realizada no campo do minério, seus efeitos serão descritos através das etapas que constituem a prática de garimpagem na Amazônia, ou seja, por meio de um conjunto de regras, técnicas ou algoritmos praxiológicos que se forem seguidos à risca e sem desvios, respondem ou resolvem adequadamente problemas normativos e contemplam o objetivo final da prática, extrair ouro do rio Miguel et al. (2022). Em vista disso, descreveremos as etapas para a extração do ouro na maneira em que elas efetivamente acontecem nos leitos dos rios, como observado na descrição a seguir:

A prática de garimpagem ocorre inicialmente com a escolha do local para a inserção do maquinário com a finalidade de extração do ouro oriundo do rio. Os equipamentos são mobilizados pelos garimpeiros que ao iniciarem os trabalhos posicionam os maquinários (dragas e furadeira) para a perfuração do fundo do rio. Primeiramente, a draga opera sugando sedimento do fundo do rio, para em segundo momento ocorrer a retenção de areia e ouro em tapetes grossos.

Num terceiro momento, acontece o deslocamento desses tapetes para uma grande mesa com um furo, nesse instante eles são lavados com água corrente, essa água escorre para tapetes de dimensões bem menores, com a finalidade de reter o ouro no tapete e retirar o excesso de areia deles. Em um quarto momento, mantém-se a lavagem dos tapetes menores, mas agora através de um tanque fechado. Nesse momento, são guardados os sedimentos do material arenoso concentrado no fundo do tanque.

O processo se repete mais uma vez, mas sem a retirada da água, no momento seguinte, faz-se a separação da água do tanque em baldes em dimensões menores, busca-se com a ação retirar a água em pequenas quantidades e acrescentar mercúrio a cada retirada. A reação do mercúrio é unir-se ao ouro no processo de amálgama. Os amálgamas encontrados, posteriormente são separados da água que é devolvida com seus fluidos ao rio, o material selecionado passa pelo processo de queima para volatilizar o mercúrio ao evaporar-se como gás para a atmosfera, o produto final (ouro) passa pela pesagem para a comercialização.

Compreendemos a prática de garimpagem como uma prática matemática indisciplinar, inspirados nas pesquisas de Antônio Miguel, elas são mobilizadas em diferentes campos de atividade humana, e operam por meio de um conjunto de regras, técnicas ou algoritmos praxiológicos que se forem seguidos à risca e sem desvios, respondem ou resolvem adequadamente problemas normativos, ou seja, contemplam o objetivo final, neste caso da prática do garimpo, a obtenção do ouro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os conhecimentos praticados nos diferentes campos da atividade humana podem ser problematizados na escola no intuito de possibilitar a reflexão sobre o valor atribuído à vida de humanos e não humanos. Em vista disso, a prática de garimpagem demonstra-se potente enquanto prática a ser problematizada em ambiente escolar, principalmente, em seus aspectos ambientais, políticos, jurídicos, tecnológicos, trabalhistas, éticos, étnicos, estéticos, pedagógicos etc. (Miguel et al., 2022).

Quanto aos aspetos ambientais, as operações de garimpagem geralmente ocorrem no período da noite quando busca-se evitar a fiscalização feita pelos órgãos ambientais como o IBAMA, os motores de dragagem agem perfurando o fundo dos rios retirando sedimentos através de mangueiras para posteriormente retornarem os dejetos aos locais de origem, o que vem causando danos ambientais, tais sedimentos de material arenoso é misturado ao Mercúrio, o composto químico que age sobre o ouro e outros metais separando dos demais sedimentos, que após extraídos são lançados ao rio causando contaminação de espécies marinhas e de comunidades que vivem da pesca e de outros recursos do rio.

No campo jurídico, a prática de garimpagem já vem sendo amplamente debatida por meio legislativo, mas necessita ser problematizada na escola enquanto uma prática de vida realizada em um campo da atividade humana, uma vez que ela está sendo responsável por grande parte dos conflitos de terras envolvendo indígenas e garimpeiros que tem resultado, principalmente, na morte de indígenas, a exemplo dos Yanomamis, Mundurucus, entre outras etnias, que sofrem pela invasão de suas terras, tendo seus recursos naturais usurpados. Além disso, vale ressaltar que boa parte dos garimpos localizados em terras indígenas são legalizados ou com pedido de autorização para a exploração feito na agência nacional de mineração Miguel et al. (2022).

No âmbito pedagógico, é a problematização vital-praxiológica dos efeitos e dos afetos de tal prática sobre as vidas dos seres naturais-humanos ou não humanos, bem como sobre as suas formas de produzirem, reproduzirem ou extinguirem vidas e formas de vida na terra que

constitui o propósito político-pedagógico decolonial das práticas de garimpagem (Miguel et al., 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresentou a problematização de uma prática sociocultural, nesse caso, a prática de garimpagem realizada no campo da atividade humana do minério, foram apontados os efeitos e afetos ambientais, jurídicos e pedagógicos da atividade sobre a vida de humanos e não humanos. Em vista disso, essa investigação pode ser ampliada com a exploração de outros aspectos, uma vez que é uma prática presente na região amazônica e que tem grande impacto nas formas de vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Godoy, A. S. (1995). Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. *Revista de Administração de Empresas*, 35(2), 57-63.
- Jesus, F. R. (2015) Isso tudo é um grande baile Narrativa de jogos de cenas performados por/com crianças do Ensino Fundamental. *Zetetiké*, 23, 1, 213-236.
- Miguel, A; Vilela, D; Moura, A. R. L. (2012). Problematização indisciplinar de uma prática cultural numa perspectiva wittgensteiniana. *Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul*, 20, 2, 6-31.
- Miguel, A; Vilela, D; Moura, A. R. L. (2010). Desconstruindo a matemática escolar sob uma perspectiva pós-metafísica de educação. *Zetetiké*, v. 18.
- Miguel, A. (2016). Entre Jogos de Luzes e de Sombras: uma agenda contemporânea para a educação matemática brasileira. *Perspectivas da educação matemática*, 9, 20.
- Miguel, A et al. (2022) Uma virada vital-praxiológica na formação indisciplinar de educadores. *Revista de Educação Matemática*. 19, e022004-e022004.
- Souza, E. G. (2019). A encenação de práticas socioculturais no contexto escolar / Elizabeth Gomes Souza. 01-74 f. Relatório de estudos Pós-Doutorais (Faculdade de Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas.
- Souza, E. G; Miguel, A. (2020) A encenação de práticas culturais na tessitura de outras escolas: a vida como eixo da ação educativa. *Rematec*, v. 15, n. 33, p. 166-184.
- Tamayo, C; Da Silva, M. T. (2022) Fazendo covas na areia: Desaprender para aprender, movimentos decoloniais na Educação Matemática. *Revista Portuguesa de Educação*, 35, 1,167-188.
- TAMAYO-OSORIO, C. (2017). A colonialidade do saber: Um olhar desde a Educação Matemática. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática Perspectivas Socioculturais de la Educación Matemática*. 10. 3, 39-58.